

РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567805>

УДК 81-112.2

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СФЕРЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)**

А.А. Скачкова,

студентка 2 курса, напр. «Экономика»

И.И. Скачкова,

научный руководитель,

проф.,

ВИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ,

г. Волгоград

Аннотация: В статье рассматриваются действия официальных агентов языковой политики Российской Федерации в сфере популяризации русского языка за рубежом. Законодательные и исполнительные органы государственной власти Российской Федерации предпринимают последовательные шаги для того, чтобы русский язык вновь стал лингва франка – языком международного общения. Эти действия способствуют укреплению русского языка – государственного языка РФ – на международной арене. Использование государственного языка в других странах способствует повышению привлекательности государства на международной арене. Это, в свою очередь, способствует укреплению суверенитета и национальной безопасности государства.

Ключевые слова: языковая политика, агент языковой политики, национальная безопасность, суверенитет, популяризация, федеральный уровень

**STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF
POPULARIZATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE ABROAD
(FEDERAL ASPECT)**

A.A. Skachkova,

2nd year student, ex. "Economy"

I.I. Skachkova,

scientific director,

prof.,
VIU - a branch of the RANEPa under the President of the Russian Federation,
Volgograd

Abstract: The article examines the actions of the official agents of the language policy of the Russian Federation in the field of promoting the Russian language abroad. The legislative and executive bodies of the state power of the Russian Federation are taking consistent steps to make the Russian language again the lingua franca - the language of international communication. These actions contribute to the strengthening of the Russian language - the state language of the Russian Federation - in the international arena. The use of the state language in other countries helps to increase the attractiveness of the state in the international arena. This, in turn, helps to strengthen the sovereignty and national security of the state.

Keywords: language policy, agent of language policy, national security, sovereignty, popularization, federal level

Государственный язык является важным условием национальной безопасности любого независимого государства. Это подчеркнул В.В. Путин в своем выступлении на заседании Совета по русскому языку при Президенте РФ, которое состоялось 5 ноября 2019 г., сказав, что русский язык «в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации» [1-3]. Поэтому в России необходимо формировать «активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка ... и в России, и в мире» [3]. Одной из задач языковой политики является реализация «действенной системы поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах» [3]. Это, в свою очередь, будет способствовать «глобальной конкурентоспособности, притягательности русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения» [3]. Сказанным объясняется актуальность данной работы. Целью нашего исследования является изучение языковой политики Российской Федерации. Для достижения этой цели необходимо описать основные направления государственной политики в сфере популяризации русского языка за рубежом. Этой проблеме и посвящена данная статья.

В распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы» подчёркивалась необходимость привлечь «внимание зарубежной общественности к русскому языку, а также расширить условия для его изучения, что будет способствовать усилению российского влияния,

формированию положительного образа страны за рубежом, повышению ее международного авторитета и, в конечном счете, защите геополитических интересов России» [4-9]. Популяризацией русского языка за рубежом занимаются такие агенты языковой политики как Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособразор), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству (Россотрудничество), министерство иностранных дел, Комитет Государственной Думы по делам Содружества независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

9 июня 2014 г. Президентом РФ был подписан указ № 409 о создании Совета по русскому языку при Президенте РФ. Совет является консультативным и координационным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях совершенствования государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка. 2 августа 2019 г. был утверждён новый состав Совета по русскому языку при Президенте РФ. Помимо ведущих российских филологов и лингвистов в него вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. На заседании Совета 5 ноября 2019 г. В. В. Путин поставил перед членами Совета по русскому языку две задачи: «Первая – это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая – реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах» [3].

20.05.2015 была утверждена Федеральная целевая программа «Русский язык 2016-2020», целью которой было «развитие всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России, эффективного международного диалога». Одной из задач программы было «совершенствование условий для продвижения русского языка, российской культуры и образования на русском языке в иностранных государствах» [10-12]. Следует отметить, что доля финансирования Россотрудничества в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы увеличилась в три раза по сравнению с аналогичной предыдущей программой и составила около 2 млрд руб. [2].

3 ноября 2015 года Президент утвердил Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. В этом документе говорится следующее: «В современных условиях востребованность и распространенность языка за рубежом являются важнейшими показателями авторитета государства и его влияния в мире. В связи с этим русский язык необходимо рассматривать в качестве одного из основных инструментов продвижения и реализации стратегических внешнеполитических интересов Российской Федерации. Его распространение за рубежом способствует формированию положительного отношения к Российской Федерации в мировом сообществе, укреплению и расширению российского присутствия на международной арене. Таким образом, деятельность по поддержке и продвижению русского языка за рубежом является важной частью внешней политики Российской Федерации» [5]. В реализации этой программы принимают участие следующие органы власти и организации: Россотрудничество, МИД России, Минобрнауки России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

9 ноября 2015 г. президентом РФ Путиным В. В. была утверждена Концепция «Русская школа за рубежом». Целью государственной политики РФ в указанной сфере в числе других является: «обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на русском языке для проживающих за рубежом русскоязычных россиян, иностранцев и лиц без гражданства» [4]. В реализации этой программы принимают участие следующие органы власти и организации: Правительство РФ, МИД, Минобрнауки России, Россотрудничество, Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, фонд «Русский мир» и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, российские образовательные организации, общественные организации и объединения, СМИ, госкорпорации, а также бизнес-структуры.

Ключевые направления политики государства в области русского языка нашли свое отражение в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. Задачами государственной культурной политики в области русского языка являются: «Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре во всех странах мира. Расширение присутствия русского языка в сети «Интернет», существенное увеличение в сети «Интернет» количества качественных ресурсов, позволяющих гражданам разных стран изучать русский язык, получать информацию о русской культуре и русском языке» [8].

Совет по русскому языку при Правительстве РФ образован Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2013 года № 992. Существовал до 22.09.2018. Совет являлся совещательным органом, образованным в целях рассмотрения ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка, а также выработки предложений о совершенствовании государственной политики в указанной сфере.

По инициативе Совета была разработана и с 2014 года реализовывалась Программа продвижения русского языка и образования на русском языке. В рамках Программы создан портал «Образование на русском» pushkininstitute.ru, который дает возможность всем желающим дистанционно и бесплатно изучать русский язык и пользоваться разнообразными массовыми открытыми онлайн-курсами.

В Совет по русскому языку вошли представители Государственной Думы, Министерства иностранных дел, Министерства Образования и науки, Министерства культуры, Россотрудничества, научных, образовательных, творческих и деловых организаций.

В постсоветское время впервые о продвижении русского языка за рубежом как одной из задач политики России было заявлено в 2010 г. в «Основных направлениях политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества» [7]. При этом в качестве отправной точки поддержки изучения русского языка как одной из форм культурно-гуманитарного сотрудничества в данном документе названы «специфические формы и методы воздействия на общественное мнение», работающие «на укрепление международного авторитета страны» [7]. Впервые в нем появляется и термин «мягкая сила», к инструментам которого причисляются поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов Российской Федерации, экспорт российских образовательных услуг, расширение объемов подготовки иностранных специалистов в российских образовательных учреждениях, поддержка изучения русского языка за рубежом, подготовка иностранных преподавателей-русистов, системная работа с иностранными выпускниками российских вузов, развитие молодежных обменов и др.

Для реализации мероприятий языковой политики по распространению языка очевидна необходимость единого научно-методического центра, роль которого в РФ выполняет Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Кроме того, существует сеть из 95 Русских Центров по продвижению русского языка и культуры в 44 странах, координируемая фондом «Русский мир». Фонд был создан в 2007 году указом Президента РФ. В числе направлений деятельности Фонда «Русский мир» реализация многочисленных грантовых программ по

различным направлениям, проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку, работа по подготовке и изданию научной, художественной и публицистической литературы, развитию библиотек, реализация образовательных программ «Профессор Русского мира» и «Студент Русского мира» [11].

Реализация внешней языковой политики через взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом, координируется Россотрудничеством, созданным в 2008 году как Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В его задачи в числе прочих входит обеспечение работы «по популяризации русского языка за рубежом» [10]. Именно с работой Россотрудничества связывают основные надежды по реализации политики мягкой силы – в целом и продвижению русского языка и культуры за рубежом – в частности.

Продвижение русского языка за рубежом во внешней политике Российской Федерации и организация этого продвижения рассматриваются всеми последовавшими документами, декларирующими направления внешней политики России (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»; Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г., Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 г.) в духе «Основных направлений политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества», а именно как инструмент «мягкой силы», направленный, прежде всего, на русскоязычные диаспоры [1].

Одним из средств популяризации русского языка за рубежом можно назвать XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ». Одной из номинаций этого конкурса является номинация «Мой родной язык», которая предполагает создание проектов, направленных в числе других на укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве российского народа и на сохранении русского языка как средства национальной идентификации российских соотечественников за рубежом, а также на формирование образа «Русского мира» за рубежом» [6].

Список литературы

[1] Арская Ю.А. Продвижение русского языка за рубежом как инструмент «мягкой силы»: роль вузов в реализации Концепции

государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом (на примере деятельности Иркутского государственного университета). / Ю.А. Арская. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». – 2017. Т. 22. 141-148 с.

[2] Бондаренко М. На продвижение русского языка за рубежом потратят 2 млрд руб. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/politics/01/06/2015/556bb32a9a79477e402a4624> (дата обращения: 19.01.2021).

[3] Заседание совета по русскому языку. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61986> (дата обращения: 19.01.2021).

[4] Концепция «Русская школа за рубежом». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/50643> (дата обращения: 19.01.2021).

[5] Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/50644> (дата обращения: 19.01.2021).

[6] Моя страна – Моя Россия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mojastrana.ru/for-participants/nomination/moi-yazik/> (дата обращения: 19.01.2021).

[7] Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества: утв. Президентом РФ 18 дек. 2010 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkV6BZ29/content/id/224550 (дата обращения: 19.01.2021).

[8] Основы государственной культурной политики. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208> (дата обращения: 19.01.2021).

[9] Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 № 2647-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы». [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/1EiDSUiCWXw.pdf> (дата обращения: 19.01.2021).

[10] Россотрудничество. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rs.gov.ru/> (дата обращения: 19.01.2021).

[11] Указ Президента РФ от 21.06.2007 № 796 «О создании фонда «Русский мир». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/25689> (дата обращения: 19.01.2021).

[12] Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Passport/View/2016/451/>. (дата обращения: 19.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Arskaya Yu.A. Promotion of the Russian language abroad as an instrument of "soft power": the role of universities in the implementation of the Concept of state support and promotion of the Russian language abroad (on the example of the activities of Irkutsk State University). / Yu.A. Arskaya. // Bulletin of the Irkutsk State University. Series "Political Science. Religious Studies". - 2017. Vol. 22. 141-148 p.

[2] M. Bondarenko 2 billion rubles will be spent on promoting the Russian language abroad. [Electronic resource]. - URL: <https://www.rbc.ru/politics/01/06/2015/556bb32a9a79477e402a4624> (date accessed: 19.01.2021).

[3] Meeting of the Russian Language Council. [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61986> (date of access: 19.01.2021).

[4] Concept "Russian School Abroad". [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/50643> (date accessed: 19.01.2021).

[5] The concept of state support and promotion of the Russian language abroad. [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/50644> (date accessed: 19.01.2021).

[6] My country is My Russia. [Electronic resource]. - URL: <https://moyastrana.ru/for-participants/nomination/moi-yazik/> (date of access: 19.01.2021).

[7] The main directions of the policy of the Russian Federation in the field of international cultural and humanitarian cooperation: approved. President of the Russian Federation on December 18, 2010 [Electronic resource]. - URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/224550 (date of access: 19.01.2021).

[8] Fundamentals of state cultural policy. [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208> (date of access: 19.01.2021).

[9] Order of the Government of the Russian Federation of 20.12.2014 No. 2647-r "On Approval of the Concept of the Federal Target Program" Russian Language "for 2016 - 2020". [Electronic resource]. - URL: <http://static.government.ru/media/files/1EiDSUiCWxw.pdf> (date of access: 19.01.2021).

[10] Rossotrudnichestvo. [Electronic resource]. - URL: <http://rs.gov.ru/> (date of access: 19.01.2021).

[11] Decree of the President of the Russian Federation of June 21, 2007 No. 796 "On the establishment of the Russkiy Mir Foundation." [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/25689> (date of access: 19.01.2021).

[12] Federal target program "Russian language" for 2016 - 2020. [Electronic resource]. - URL: <https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Passport/View/2016/451/>. (date of access: 19.01.2021).

© А.А. Скачкова, 2021

Поступила в редакцию 4.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Скачкова А.А. Государственная политика российской федерации в сфере популяризации русского языка за рубежом (федеральный аспект) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 78-86. URL: <https://ip-journal.ru/>